

“DEVONU LUG‘OTIT TURK” VA XORAZM O‘ZBEK O‘G‘UZLARI LEKSIKASINING QIYOSIY TAHLILI

Aralova Lobar Akbar qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
tayanch doktorant
akbarovalobar833@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110853>

Annotatsiya. Xorazm shevalari leksikasining negizini asl turkiy tillarga xos bo‘lgan qatlam tashkil qiladi. Ma’lumki, qadimgi turkiy til manbasi bo‘lgan “Devonu lug‘otit turk” asaridagi leksemalar o‘g‘uz shevalarida eng ko‘p saqlanib qolgan. Shu bois, mazkur maqolada asar leksikasining Xorazm o‘g‘uz lahjasiga munosabati tadqiq etildi. O‘g‘uzcha so‘zlarning ma’nosidagi o‘zgarishlar, ularning etimologiyasi haqida fikr yuritildi.

Kalit so‘zlar: *o‘g‘uz, qadimgi turkiy til, sheva, fonetik o‘zgarish, semantik o‘zgarishlar, til tarixi.*

Annotation. The basis of the lexicon of Khorezm dialects is the layer characteristic of the original Turkic languages. It is known that lexemes from the work “Divan Lughat al-turk” which is the source of the ancient Turkic language, have been preserved most in the dialects of the Oghuz group. Therefore, in this article, the relationship of the lexicon of the work to the Khorezm Oghuz dialect was studied. Changes in the meaning of Oghuz words and their etymology were discussed.

Key words: *Oghuz, ancient Turkic language, dialect, phonetic change, semantic changes, language history.*

Muayyan jamiyat yoki davlat hayotidagi evrilish-o‘zgarishlar, eng avvalo, tilning lug‘at zaxirasida aks etadi, ya’ni jamiyat va til, umuman xalq va til o‘rtasidagi izomorfizm aynan lug‘atda o‘zining bevosita va konkret tajassumini topadi [Махмудов, 2017:27].

Yillar davomida jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar uning leksik qatlamiga ham ta’sir etmay qolmaydi. Natijada tillardagi ba’zi so‘zlar eski qatlam so‘zlariga aylanishi, iste’moldan chiqishi yoki yangi leksema bilan almashinishi mumkin. “Til doim harakatda, u doim o‘zgarib turadi. Tilning barcha qatlamlari (fonetik, leksik, morfologik, sintaktik) yillar davomida kengayib, takomillashib

boradi. Jamiyat taraqqiyoti natijasida yangi tushunchalar yangi lisoniy birliklar ko‘rinishida qo‘shilishi mumkin. Yoki yillar davomida foydalanilgan birliklar vaqt o‘tib eskirishi, iste‘moldan chiqishi mumkin. Bu tabiiy ko‘rsatkich, tilga xos xususiyat sifatida baholanadi” [Юсупова, 2021:55]. Bunday semantik o‘zgarishlarni tadqiq qilish til tarixi va uning rivoji to‘g‘risida muhim xulosalar berish imkonini beradi. H.Dadaboyev aytganidek, “turkiy (o‘zbek) tilining shakllanish va rivojlanish dinamikasini o‘zida ro‘y-rost aks ettirgan ko‘hna yodgorliklar til xususiyatlari, ularda in‘ikosini topgan turfa fonetik-fonologik, morfem-morfologik, leksik-semantik va sintaktik jarayonlarni anglamay, ularning mohiyatini tushunmay turib, hozirgi o‘zbek adabiy tilining statik holati to‘g‘risida biror jo‘yali mulohaza yuritish amri mahol” [Дадабоев, 2019:267].

“Devonu lug‘otit turk” asarida izohlangan aksariyat so‘zlar hozirgi kunda o‘zbek tilining lahja va shevalarida asl holida yoki ayrim fonetik o‘zgarishlar bilan qo‘llanmoqda. Jumladan, Xorazm shevalari leksikasida hozirgi adabiy tilimizda uchramaydigan, lekin qadimgi yozma yodgorliklar tiliga xos bo‘lgan ayrim so‘zlar ishlatiladi: **arīğ** (toza); **a:siğ** (foйда); **aru** (chiroyli); **qat** – qavat (xona, bo‘lma).

Shuningdek, **mənzəmək**, **gizləmək**, **yaqtu** kabi ko‘pgina so‘zlar klassik adabiy tilimizda uchraydi. Ba’zi bir misollarni keltiramiz:

Yaqtu – yorug‘:

Iki yoqtu guhar olamga bergan,

Muhabbat ganjini odamg‘a bergan (“Muhabbatnoma”).

Asiğ – foyda:

Ki men dur tishlaring hajridin o‘ldim, ne asig‘ gar charx,

Nujum ashkini yog‘dirsa boshimga o‘ylakim jola.

Arīğ – pok:

Ko‘ngli ko‘z qonidin arīğ gar bo‘lur ermish yuzi,

Oshiqe kim ko‘zu ko‘ngli har g‘arazdin pok emish. (Alisher Navoiy.

“Kulliyot”, Toshkent, Il’in tipografiyasi, 1899-yil, 65 va 123-betlar) [Абдуллаев, 1961:139].

“Devonu lug‘otit turk” asari leksikasining Xorazm o‘g‘uz lahjasiga munosabatini o‘rganar ekanmiz, tilning leksik sathida davrlar o‘tishi bilan turli xil o‘zgarishlar sodir bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, “Devonu lug‘otit turk” asarida **quv** so‘zining **quğu** fonetik variantini uchratamiz. B.Abdushukurovning ko‘rsatishicha, bu termin dastlab O‘rxun-Enasoy yodgorliklarida uchragan: *er quğu quşqa soquşti* – er oqqush bilan to‘qnash keldi [ДТС, 464]. XIV asrga doir turkiy manbalarda **qu**, **qavu** [XIII,2863], **ququ** [XIII,73a20] shakllari ko‘zga tashlanadi:

Havā üzrā berür şunqarğa qunī [МН,29065]. Jamoliddin Turkiyning “Kitob ul-bulg‘at” risolasida **quv** shakli qayd etilgan [Абдушукуров, 2018:34]. Hozirda Xorazm o‘g‘uz shevasida **quv** [ЎХШШ, 1971:165] o‘zining tub ma‘nosida qo‘llanilib kelinmoqda. Bu termin klassik adabiy tilimizda ham xuddi shu ma‘noda uchraydi:

Havo uzra berur shunqorg‘a quvni,

To‘lin oydek qilur bir qatra suvni (“Muhabbatnoma”) [Абдуллаев, 1961:139].

Ekinzorlarga zarar keltiruvchi, to‘g‘ri qanotlilar turkumiga mansub hasharot – chigirtka leksemi “Devonu lug‘otit turk”da **čögürkä** tarzida kelgan va Mahmud Koshg‘ariy ushbu so‘zni o‘g‘uzcha ekanligini aytib o‘tgan. “Turklar bu so‘zni uning uchmasdan oldingi holiga qo‘llaydilar. Ko‘p bolalar va askarlar shunga o‘xshatiladi: *čögürkä tak su* – chigirtkadek ko‘p askar [ДЖТ, I, 317]. Bu so‘z Xorazm o‘g‘uzchasida **chövurtkə** tarzida talaffuz qilinadi [Абдуллаев, 1961:117].

“**Susğaq** – suv va suv kabi narsalarni botirib oladigan asbob. Qarluq, qipchoq va butun ko‘chmanchilar tilida shunday” [ДЖТ, I, 437]. Hozirgi kunda Urganch, Xiva, Xonqa hududlarida **susaq**, Hazoraspda esa **su:saq** kabi fonetik variantlari iste‘molda faol ishlatiladi. Ushbu leksema “**cho‘mich**” ma‘nosini bildiradi: *kəmpir itni susaq vilən qarsəttirib uripti* (Xiva) [ЎХШШ, 1971:242].

O‘zbek adabiy tilida “suruv – poda; “mol podasi” ma‘nosida qo‘llaniladi. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma‘noni anglatgan bu ot asli **sürüg** tarzida [ДС, 518] talaffuz qilingan; keyinroq so‘z oxiridagi **g** undoshi **k** undoshiga, undan keyin **k** undoshi **v** undoshiga almashgan; o‘zbek tilida **ü** unlilarining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan: **sürüg** > **sürük** > **sürüv** > **suruv** [ЎТЭЛ, 309]. “Devon”da “**sürük** – har qanday hayvon to‘dasi”ga nisbatan ishlatilgan [ДЖТ, I, 370]. Navoiyning asarlarida **suruk** so‘zi odamlar to‘dasiga ham qo‘llanadi. Navoiy o‘z asarlarini yana ham yaxshi yoza olishiga vaqti yo‘qligini yozganda shu so‘zni qo‘llagan:

Bir suruk, albatta, qo‘yib ketmayin,

Toki burun ikki suruk yetmayin.

(Bir to‘da odamlar ketmasdan oldin, albatta, ikkinchi to‘da yetib kelar, vaqt shuncha tang edi) [ДЖТ, I, 370].

Hozirgi kunda ushbu so‘zning Qashqadaryo qarluq tarmog‘ida “**sürüg** – guruh, to‘da”, Xorazm janubiy o‘g‘uz shevasida “**sürük / süri**” ko‘rinishlari mavjud [ЎХШШ, 1971:244]. Xorazm hududida ikki ma‘noda qo‘llaniladi: 1. To‘da, to‘p: *əyimizə buyun bir suri me:malla gəldi*; 2. Qo‘y podasi: *kəmpir gechchisini birchopanni surisinə qoship qoyganəkən* [Абдуллаев, 1961:84]. Ko‘rinib turibdiki,

hozirgi kunda ushbu soʻzning har ikki maʼnosi tilimizda keng isteʼfoda etib kelinmoqda.

Mahmud Koshgʻariy lugʻatidagi maʼlum bir soʻzning oʻzak maʼnosi hozirgi sheva soʻzlari tarkibida saqlanib qolganligini ham koʻrishimiz mumkin. Masalan, “**küpig / köbik** – chopon qavish”, “*ol ton kübidi*: u iyim tikdi (matodan ikki qatlam qilib, orasiga paxta qoʻyib (tikdi))” [DJIT, I, 387]. Oʻzbek qarluq shevalarida va Xorazm oʻgʻuzchasida “**guppi** – qisqa paxtalik chopon” maʼnosini bildiradi [ŸXIIIJ, 1971:71].

“**Sariğ** – sariq, hamma narsaning sariqligi [DJIT, III, 355]. Maʼlumki, oʻzbek adabiy tilida sariq, qipchoq va oʻgʻuz shevalarida **sari** deb ishlatiladigan bu soʻz Buxoro qarluq tarmoqlarida **sarigʻ** koʻrinishida eski turkchaga yaqin qoʻllaniladi.

Biror buyumning oʻtkirlikini ifodalash uchun qadimgi turkiy tilda “**yitigʻ**” atamasi qoʻllangan. **Jitig** – oʻtkir, qayralgan. *Jitig biçäk* – oʻtkir pichoq: qilich va qilichga oʻxshash oʻtkir narsalarning hammasiga ham bu soʻz qoʻllanadi [DJIT, III, 25]. Xorazm oʻgʻuz shevasida “**yitti** – gʻoyat, juda” maʼnosida ishlatiladi. [ŸXIIIJ, 1971:71]. Gʻ.Boboyorovning taʼkidlashicha, Buxoro oʻgʻuzlarining Qorakoʻl shevasida “**ittik**-oʻtkir”, Qashqadaryo viloyatining Shahrizabz tumanidagi Ammogʻon qishlogʻining qarluq shevasida “**ittik** – oʻtkir (tigʻ va qalampir haqida)”, Qirgʻizistondagi Oʻsh oʻzbek qarluqchasida bu soʻz “oʻtkir, keskir” maʼnosida ishlatiladi [ŸXIIIJ, 1971:133; Жүраев 1969, 134] [8]. Qashqadaryo viloyati qipchoq lahjasida “**itik** – oʻtkir tigʻli, keskir (pichoq)” koʻrinishida saqlanib qolgan [Нафасов, 2011: 126].

“**Qagʻun** - qovun” [DJIT, I, 388]. Janubiy Qozogʻistondagi Turkiston-Chimkent shaharlari oraligʻining qarluq – oʻgʻuz aralash Iqon qishlogʻi oʻzbek shevasida “**qagʻ:un**” qovun koʻrinishidadir (ŸXIIIJ, 1971:158).

“**Temän**: *temän yignä*: katta nina” [DJIT, I, 381]. Bugungi kunda bu soʻz qirgʻizcha va turkmancha “**temen**”, qozoqchada “**teben**” koʻrinishida saqlanib qolgan [Eratala, 2019:1774]. Bu soʻz oʻzbek tilining koʻproq qipchoq va qisman qarluq shevalarida “**tebänä**” (“*tövänä*”, “*tögänä*”, “*tebän-iynä*”), oʻzbek oʻgʻuzchasida esa “**tämän**” kabi koʻrinishlarga ega [ŸXIIIJ, 1971:255; Абдуллаев, 1961:86].

Narsa-buyumlarning yoʻqolishiga nisbatan qadimgi turkiy tilda “**jitük**” atamasi qoʻllanilgan. “Devon”da shunday izohlangan: *jitüklig anasi qojun açar* – narsasini yoʻqotgan (odam) onasining qoʻynini ham ochar, qaraydi. Yaʼni narsa yoʻqotgan kishi bunga haqli, bunda uzli, demakdir [DJIT, III, 25]. Hozirgi kunda

Xiva aholisi nutqida **yitirmək**, Buxoro hududida **yitmoq**, **yitirmoq** kabi soʻzlar xuddi shu maʼnoda ishlatiladi [ЎХШЛ, 1971:133].

“**Yandaq tikān** – yantoq tikan” [ДЛТ, III, 248]. Oʻzbek adabiy tili va shevalarida “yantaq, yantaq-tikan” soʻzlari shu maʼnoda koʻrinsa-da, ayrim qishloqlarda “yantaq shākāri” soʻzi uchrab, “Devon”dagi “*yantaq chekāri*”ga uygʻun keladi. Oʻzbek Xorazm oʻgʻuzchasida esa bu soʻz “Devon”dagi kabi oʻzining “yandaq” koʻrinishini saqlab qolgan [Абдуллаев, 1961:51].

Demak, eski turkiy tilda qoʻllangan baʼzi soʻzlar sheva vakillari nutqida maʼlum jihatdan maʼno oʻzgarishlariga uchragan. Bunda ayrim soʻzlar maʼnosi oʻzgarmagan holda faqat fonetik oʻzgarishga uchragan, baʼzilarining maʼnosi kengaygan yoki toraygan. Bu, albatta, til taraqqiyotida tilning leksik sathida sodir boʻladigan hodisalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, soʻz maʼno qurilishidagi oʻzgarishlarni tadqiq etish oʻzbek xalq shevalarida qoʻllanishda boʻlgan leksemalarning maʼno taraqqiyotini yoritishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, qiyosiy tahlillar natijasida baʼzi soʻzlarning maʼno taraqqiyotida yuz bergan oʻzgarishlar va ularning sabablari, baʼzilarining esa etimologiyasi aniq namoyon boʻladi.

Shartli qisqartmalar:

ДЛТ – Махмуд Қошғарий, Девону луғотит-турк/Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. Т. I-III. – Тошкент: ФАН, 1960-1963.

ДТС – Древнетюркский словарь. –Л.: Наука, 1969.

Жамолитдин Туркий – Файзуллаева Ш.А. Исследование языка памятника XIV в. “Китабу булғат ал-муштақ фи луғат ат –турк ва-л қифчак” Джамалад – Дина ат-Турки: Дисс.канд. филол.наук. – Ташкент, 1969.

Мн – Хорезми. Муҳаббат-наме//Фазылов Э.Страузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. I-II. –Ташкент: ФАН, 1966-1971.

Тафсир – Бороков А.К. Лексика среднеазиатского тefsира XII-XIII вв.- М.: Изд-во восточной лит-ры, 1963.

ЎТЭЛ – Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2000.

ЎХШЛ – Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: ФАН, 1971.

XШ – Кутб. Хосров и Ширин // Фазылов Э. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. Т. I-II. Ташкент: ФАН, 1966-1971.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eratala Sevda Özen. “Terzilik Terimlari Baғlaminda Divan-ü Lûgat-it-Türk'te Alet Adlari”, Akademik Tarih va Düşünce Dergisi 6 (3). 2019.
2. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг Хоразм шевалари. –Тошкент: Ўзакадемнашр, 1961.
3. Дадабоев Х. Кўхна обидалар сўз бойлигини атрофлича тадқиқ етиш – ўзбек тилшунослигининг долзарб масаласи // “Ўзбек тили тараққиёти ва халқаро ҳамкорлик масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. –Тошкент, 2019.
4. Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. –Тошкент: Фан, 1969.
5. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. –Тошкент: Mumtoz so‘z, 2017.
6. Нафасов Т. Қашқадарё ўзбек халқ сўзлари луғати. –Тошкент: Мухаррир, 2011.
7. Юсупова Ш. Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи. Филол.фан.бўйича фалсафа д-ри (PhD)...дисс. –Фарғона, 2021.
8. <https://goldenscripts.navoiyuni.uz/index.php/goldenscripts/article/view/9>